

РОЛЬ ЭРГОНОМИКИ В ОРГАНИЗАЦИИ ОХРАНЫ ТРУДА

Ашурова Лайло

ассистент.

Каршинский инженерно-экономический институт

кафедра «Охрана труда и техника безопасности»

Республики Узбекистан

Аннотация: В данной статье, Проанализирована эргономика, одна из основных дисциплин в области охраны труда. А также рассмотрены основные методы эргономического анализа элементов систем «человек – машина- среда» и определены размерные характеристики человека,

Ключевые слова и фразы: Эргономика, охрана труда, рабочее место, трудовая деятельность, психология человека, «человек-машина-окружающая среда», совместимость, несчастный случай, технический авария, антропометр. дизайн, окраски, микроклимент.

Для обеспечения оптимальных условий работы, наибольшего удобства обращения с машинами и приборами было привлечено множество ученых из таких разных дисциплин как, биология, медицина, математика. они занимались в области трудовой деятельности людей. изучали их возможность, а также психологические и физические ресурсы.

Так, в пятидесятые годы прошлого века, стала появляться новая наука, эргономика. основой ее изучения стали возможности работников, правильное оборудование рабочей среды и создания наиболее удобных в работе орудий труда.

Эргономика — это дисциплина, которая комплексно изучает человека или группу людей в конкретных условиях современного производства.

возникновение эргономики связано с огромным техническим прогрессом, который мы можем наблюдать в прошлом веке. она сформировалась на стыке множества наук связанных с человеком. это и психология, и физиология, и гигиена, и анатомия, а также ряд технических наук. при проектировании новой техники необходимо учитывать человеческий фактор: особенности и возможности человека, который и будет пользоваться этой техникой. так как в связи с усложнением техники и увеличением ее стоимости, «цена» человеческой ошибки может стать достаточно высокой. поэтому требования к различным видам трудовой деятельности должны согласовываться не одной наукой, а несколькими.

Что можно назвать основными целями эргономики? это, конечно же, стремление к высокому коэффициенту эффективности системы «человек-техника-среда», максимальное обеспечение безопасности труда, создание оптимальных условий для развития работника в процессе труда.

Когда мы говорим о задачах эргономики, мы говорим о комплексе задач. для решения одной из важнейших задач, оптимизации условий труда, изучаются особенности и возможности работников различных уровней, полученные результаты учитываются для дальнейшего проектирования рабочего места. также эргономика в последнее время занимается и проблемой реабилитации людей, утративших свою работоспособность.

К основным задачам разработок этой дисциплины мы можем отнести: разработка теории проектирования деятельности работника, составление и проверка гипотез о перспективах труда и связанных с ним технических систем, различные информационные процессы: переработка, оценка данных. объектом эргономики является система «человек-техника-среда», а предметом — трудовой процесс человека с его взаимодействием с техникой в условиях влияния различных сред.

Эргономика представляет собой область знаний, изучающая

комплексно трудовую деятельность людей в такой системе, как «человек-техника-среда», для того чтобы обеспечить эффективность, безопасность и некий комфорт трудовой деятельности человека. Из-за этого исследования эргономики непосредственно базируются на закономерностях, как психических, так и физиологических процессов, и изучают взаимодействия и особенности человека с орудием и предметами труда.

На своем современном этапе эргономика является интегральной наукой о трудовой деятельности, эффективно повышающая труд, а именно трудовую деятельность оптимизацией условий труда. Что касается эффективности труда, то речь идет о высокой производительности труда и о положительном влиянии на личность рабочего, его удовлетворенность.

Именно эргономика включает в себя решения задач по оптимизации трудовой деятельности, также способствует охране труда, безопасности труда и гигиена труда. Эргономический аспект безопасности труда решается при вмешательстве психологии.

Эргономика включает в себя: изучение конфликтных ситуаций, различных стрессов, которые проявляются на рабочем месте, и все это учитывается с индивидуальными особенностями работника. Но особое внимание эргономический процесс уделяет отбору, обучению и переобучению специалистов.

Когда создается информационная база, коммуникации, дизайн рабочего места, тогда происходит отражение на производственном процессе и отношениях. Что касается выработки единых стандартов и критериев трудовой деятельности, то для каждой профессии очень важны значения безопасности и минимум аварийных ситуаций, а также оптимизация условий труда.

Если рассмотреть определение А. Маршалла, то труд — это всякое умственное и физическое усилие, предпринимаемое частично или целиком

с целью достижения какого-либо результата, не считая удовлетворения получаемого непосредственно от самой проделанной работы [1, с.26]. Комплексный подход, который характерен для эргономики, позволит получить наиболее всестороннее представление о труде, о трудовом процессе и о широких возможностях его совершенствования.

Именно этот подход представляет собой особенную ценность для научной организации труда, где практическому внедрению конкретных мероприятий предшествует научный анализ процесса труда, условий выполнения. А что касается практических мер, то они базируются на достижениях современной науки и практики.

Всем известно, что человек является основным и сложнейшим элементом производства. Если не знать природу человека и не уметь ею пользоваться, то это приведет к существенным потерям, как социального характера, так и экономического характера. Мировое сообщество не зря пришло к такому выводу, что основные резервы эффективности производства лежат именно в людях, и именно туда направляет все свои усилия.

Эргономика задает такие вопросы, почему человек утомляется, почему снижает свою трудоспособность, почему ошибается даже в элементарном, почему требуется тратить время, чтобы отдохнуть. Если человек знает все эти закономерности, тогда он сможет помочь организовать производство. А именно повысить производительность труда, уменьшить утомление и неудовлетворенность трудом.

Как известно, производительность труда ведет к положительному финансовому результату, а что касается удовлетворенности трудом, то это ведет к стабильности кадров, к некой самоотдаче на производстве. В системе под названием «человек-техника-среда» одно из центральных направлений исследования и проектирования трудовой деятельности

является рабочее место человека.

Именно рабочее место выступает как наименьшая целостная единица производства, которой присущи такие элементы труда, как предмет, средства и субъект труда. Нужно определить рабочее место так, чтобы оно обеспечивало работающему человеку те условия, которые были благотворны, успешны и безопасны для протекания трудовой деятельности. Организация труда является результатом проведения некой системы мероприятий по функционированию, а также по пространственному размещению, как основных, так и вспомогательных средств труда, чтобы обеспечить оптимальные условия трудового процесса.

Основными средствами труда являются оборудования. С помощью оборудования человек сможет выполнить трудовые операции. Это могут быть станки, различные стенды или промышленные роботы. Вспомогательные средства труда можно разделить на 2 вида: технологическую оснастку и организационную оснастку. Что касается технологической оснастки, то именно в ней происходит эффективная эксплуатация основного производственного оборудования на рабочем месте. Например, средство заточки, наладка, контроль или ремонт.

Про организационную оснастку можно сказать, что она эффективно обеспечивает организацию труда, создавая при этом удобства и безопасность в эксплуатации, в обслуживании основного производственного оборудования. Например, устройство для транспортировки или хранения предметов труда, или средство сигнализации, связи, рабочая мебель и так далее [2, с. 48].

Если рассмотреть в общем случае как взаимодействуют человек и орудий труда, то можно заметить, что в процессе труда выражают содержание труда и состав трудовых функций, а именно совокупность выполняемых человеком действий. Можно выделить различные функции

человека, происходящие непосредственно в производственном процессе. Во-первых, это энергетическая функция, где работник приводит орудие труда в действие.

Во-вторых, это технологическая функция, где работник соединяет орудие труда и предмет труда, тем самым изменяет параметры труда. В-третьих, это контрольно — регулирующая функция, которая связана с наблюдением, контролем за движением, изменением предмета труда, а также с наладкой орудий труда и контролем функционирования. Далее, в-четвертых, это управленческая функция.

Она связана с подготовкой производства, а также с реализацией производственного процесса. С помощью научно — технического прогресса человечество освобождается от различных энергетических и технологических функций, и вследствие чего, основными функциями являются управленческие и контрольно - регулирующие.

Человек как бы устраняется от участия в технологическом процессе, выполняет подготовительные операции. Здесь орудие труда служит как средство расширения человеческих возможностей, а также развития его творческой инициативы. Что касается системы под названием «человек-машина-среда», то эффективность этой системы напрямую можно определить эргономическими требованиями к орудиям труда, которые в свою очередь, могут установить соотношение свойств и характеристик орудий труда по отдельности или в комплексе, учитывая как технологическую оснастку, так и организационную оснастку, проявляющиеся в процессе трудовой деятельности.

Эргономические требования к орудиям труда можно установить к элементам, которые уже сопряжены с человеком в процессе выполнения им трудовых действий, например, в процессе ремонта, эксплуатации, или транспортирования, хранения, регулирования, монтажа и так далее. Эти

требования к орудиям труда должны устанавливаться в соответствии с физиологическими, антропометрическими, психофизиологическими, а также психологическими свойствами человека. Еще нужно учитывать санитарно-гигиенические требования, чтобы сохранить здоровье человека и достичь высокой степени эффективности труда.

Сама производственная обстановка является взаимосвязанным комплексом факторов и элементов среды, который окружает человека в процессе его труда, а также оказывает влияние на здоровье человека, на величину энергетических затрат в целом и по конкретным действиям, а именно их выполнение. Немало важно самочувствие работника, его работоспособность, производительность, а также эмоциональное состояние.

Эргономика начинает осознавать то, что она вступает в новое развитие тогда, когда она сама станет необходимой и основным компонентом планирования, разработки проектов, которые связаны с людьми и их трудовой деятельностью.

Литература:

1. В. В. Адамчук. Эргономика. Учеб. пособие для вузов. М.:ЮНИТИ-ДАНА,-2009.-356с.
2. Ф. А. Громов. Эргономика. Учеб. пособие. Л.: ЛФЭИ, -1989.-113с
Пожалуйста, не забудьте правильно оформить цитату:
Рабцевич, А. А. Трудовая деятельность как основная категория эргономики / А. А. Рабцевич, В. Л. Антонова. — Текст : непосредственный // Молодой ученый. — 2014. — № (62). — С. 515-516. — URL: <https://moluch.ru/archive/62/9178/> (дата обращения: 20.04.2023).
3. Рабцевич, А. А. Трудовая деятельность как основная категория эргономики / А. А. Рабцевич, В. Л. Антонова. — Текст : непосредственный // Молодой ученый. — 2014. — № 3

4. Мурадов С. ПРОБЛЕМЫ ТУШЕНИЯ ПОЖАРОВ КЛАССА Е ЛИЧНЫМ СОСТАВОМ ПОЖАРНОЙ ОХРАНЫ В МИРЕ //International journal of advanced research in education, technology and management. – 2023. – Т. 2. – №. 5.
5. Husan o'g'li M. S., Utkir o'g'li Z. U. PRINCIPLES OF PASSING AND DOCUMENTING INSTRUCTIONS ON SAFETY TECHNIQUES.
6. Rayimkulov A., Murodov S. Some Issues of Safety in the Use of Tower Cranes Used in Construction Projects //JournalNX. – С. 301-308.
7. Sultonova D. N., qizi Siddiqova M. A. COLOR SCHEME IN THE FORMATION OF THE ARTISTIC ENVIRONMENT OF THE INTERIOR OF MODERN EDUCATIONAL CENTERS //Educational Research in Universal Sciences. – 2023. – Т. 2. – №. 14. – С. 109-115.
8. Muradov S. ISHLAB CHIQARISHDAGI AVARIYALARNI O 'RGANISH VA TAHLIL QILISH //Educational Research in Universal Sciences. – 2023. – Т. 2. – №. 16. – С. 474-477
9. Rakhimov, O. D., and S. H. Muradov. "Digitalization of Instructions on Labor Protection and Safety Techniques." *European journal of life safety and stability (EJLSS)* 24 (2022): 80-86.
10. Muradov Sirojiddin Husan o'g'li, Xakimov Xurshid Hamidulla o'g'li, Siddiqova Madinabonu Asatilla qizi. NEW INNOVATIVE ENGINEERING SOLUTIONS TO THE PROBLEMS OF SIGNALIZATION AND SECURITY SYSTEMS//*European Journal of Life Safety and Stability* (2660-9630), 2021.2, 28-30. Retrieved from <http://www.ejlss.indexedresearch.org/index.php/ejlss/article/view/13>
11. Rakhimov Oktyabr Dustkabilovich, Muradov Sirojiddin Husan ogli. Innovative Technologies in Teachingdirectors and Specialists of Industrial Enterprises on "Labor Protection"//*European Journal of Life Safety and Stability* (2021) 80-85

12. O.D. Rakhimov, Muradov S.H. Digitalization of Instructions on Labor Protection and Safety Techniques. // European journal of life safety and stability (EJLSS). 2022. №24. P.80-86.
13. Husanovich S. B., Ravshanovich B. Z., Laylo A. ANALYSIS OF DEVELOPMENTAL EDUCATION MODELS //Проблемы науки. – 2020. – №. 11 (59). – С. 86-90.
14. Rakhimov O. et al. Methodology for using foresight technology in training future ecologists in Uzbekistan //E3S Web of Conferences. – EDP Sciences, 2023. – Т. 462. – С. 03048.
15. Laylo A. ISHLAB CHQARISH XONALARI HAVOSINI OPTIMALLASHTIRISH UCHUN KONDITSIONER USKUNASINING ISHINI QIYOSIY TAHLIL QILISH VA UNI MODELLASHTIRISH //Sanoatda raqamli texnologiyalar/Цифровые технологии в промышленности. – 2023. – Т. 1. – №. 1. – С. 184-192.
16. Rakhimov O. D., Ashurova L. THE MAIN FACTORS AND CRITERIA OF QUALITY EDUCATION //GOLDEN BRAIN. – 2023. – Т. 1. – №. 31. – С. 163-169.
17. Rakhimov O. et al. Methodology for using foresight technology in training future ecologists in Uzbekistan //E3S Web of Conferences. – EDP Sciences, 2023. – Т. 462. – С. 03048.
18. Ashurova L. ON THE TECHNOLOGY FOR THE DEVELOPMENT OF SCIENTIFIC AND CREATIVE ACTIVITY IN STUDENTS //Innovative Development in Educational Activities. – 2023. – Т. 2. – №. 23. – С. 294-298.
19. Ashurova L. METHODOLOGY OF USING TELECOMMUNICATION STUDY PROJECTS IN INDEPENDENT EDUCATION //Educational Research in Universal Sciences. – 2023. – Т. 2. – №. 17. – С. 135-140.
20. Рахимов О. Д., Эшмухамедов Л. М., Ашурова Л. МУСТАҚИЛ ТАЪЛИМНИ РАҚАМЛИ ТЕХНОЛОГИЯЛАР АСОСИДА ТАШКИЛ

ЭТИШ ТЕХНОЛОГИЯСИ: Рахимов Октябр Дусткабилович, Қарши муҳандислик-иқтисодиёт институти “Экология ва меҳнат муҳофазаси” кафедраси профессори Эшмухамедов Латиф Махмаюсуфович, Қарши муҳандислик-иқтисодиёт институти “Экология ва меҳнат муҳофазаси” кафедраси ассистенти Ашурова Лайло, Қарши муҳандислик-иқтисодиёт институти “Экология ва меҳнат муҳофазаси” кафедраси ассистенти //Образование и инновационные исследования международный научно-методический журнал. – 2022. – №. 6.

21. Rakhimov O. et al. Methodology for using foresight technology in training future ecologists in Uzbekistan //E3S Web of Conferences. – EDP Sciences, 2023. – Т. 462. – С. 03048.
22. Rakhimov O. D., Kh M. Y., Ashurova L. Initial foresight studies in the higher education system of Uzbekistan //Modern education (Uzbekistan). – 2021. – №. 4. – С. 101.
23. Dustkobilovich R. O., Laylo A. Types of modern lectures in higher education, technology of their design and organization //Проблемы современной науки и образования. – 2020. – №. 12-1 (157). – С. 41-46.
24. Maxmayusufovich E. L. PRIMARY CONCEPTS ABOUT EARTHQUAKES AND THEM ENSURING THE SAFETY OF THE PUBLIC WHEN IT HAPPENS //International journal of advanced research in education, technology and management. – 2023. – Т. 2. – №. 10.
25. Эшмухамедов Л. М. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ В ОБЛАСТИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И ЛИКВИДАЦИИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ //Вестник науки и образования. – 2022. – №. 6-2 (126). – С. 24-27.
26. Эшмухамедов Л. М. ОХРАНА ТРУДА НА ПРЕДПРИЯТИИ //МОЛОДЕЖЬ. НАУКА. БУДУЩЕЕ. – 2022. – С. 160-164.

27. Eshmuhamedov L. M. 21-ASR PEDAGOGIKASI: O ‘QITISHNING INNOVATSION USULLARI //Educational Research in Universal Sciences. – 2023. – Т. 2. – №. 14. – С. 372-376.
28. Maxmayusufovich E. L. ORGANIZE LABOR PROTECTION IN ENTERPRISES //International journal of advanced research in education, technology and management. – 2023. – Т. 2. – №. 11.
29. Eshmukhamedov L. M. IMPROVING THE SYSTEM OF PUBLIC ADMINISTRATION IN THE FIELD OF PREVENTION AND LIMITATION OF EMERGENCY SITUATIONS //International journal of advanced research in education, technology and management. – 2023. – Т. 2. – №. 9.
30. Эшмухамидов Л. М. ТЕХНОСФЕРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ЧЕЛОВЕКА В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ //International journal of advanced research in education, technology and management. – 2023. – Т. 2. – №. 6.
31. Рахимов О. Д., Эшмухамедов Л. М., Ашурова Л. МУСТАҚИЛ ТАЪЛИМНИ РАҚАМЛИ ТЕХНОЛОГИЯЛАР АСОСИДА ТАШКИЛ ЭТИШ ТЕХНОЛОГИЯСИ: Рахимов Октябр Дусткабилович, Қарши муҳандислик-иқтисодиёт институти “Экология ва меҳнат муҳофазаси” кафедраси профессори Эшмухамедов Латиф Маҳмаюсуфович, Қарши муҳандислик-иқтисодиёт институти “Экология ва меҳнат муҳофазаси” кафедраси ассистенти Ашурова Лайло, Қарши муҳандислик-иқтисодиёт институти “Экология ва меҳнат муҳофазаси” кафедраси ассистенти //Образование и инновационные исследования международный научно-методический журнал. – 2022. – №. 6.